

Məmməd Rzayev

Fəlsəfə elmləri doktoru, professor

mamedrazi@mail.ru

<https://orcid.org/0009-0007-5495-0893>

Yusif Hüseynov

Fəlsəfə elmləri doktoru, dosent

yusifhuseynov@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0003-8228-1095>

Davamlı insan inkişafı şəraitində şəxsiyyət amili və iqtisadi münasibətlər

Açar sözlər: Azərbaycan, milli iqtisadiyyat, davamlı inkişaf, transformasiya, şəxsiyyət

Keywords: Azerbaijan, national economy, sustainable development, transformation, personality

Ключевые слова: Азербайджан, национальное экономика, устойчивое развития, трансформация, личность

Giriş

XX əsrin sonlarında Azərbaycan mürəkkəb tarixi dövr yaşasa da, sosial- iqtisadi və mədəni həyatında böyük təkamül yolunu inamla keçərək sabit, təhlükəsiz və müasir həyat səviyyəsini təmin etmiş ölkə kimi dünyada tanındı. Ölkənin beynəlxalq nüfuzu əhəmiyyətli dərəcədə artmış, cəmiyyətdə dövlətçilik ənənələri güclənmiş, müasir sosial-iqtisadi infrastruktur quruculuğu uğurla həyata keçirilmişdir. İqtisadi inkişafdən qaynaqlanan yüksək maliyyə imkanları uzun illər makroiqtisadi sabitlik və artıma mühüm töhfə vermiş, təhlükəsizliyin təmini üçün güclü potensial yaratmışdır. İkinci Qarabağ müharibəsində qazanılmış qələbə nəticəsində işğaldan azad edilmiş ərazilərin ölkənin ümumi iqtisadiyyatına reintegrasiyası, yeni beynəlxalq və regional nəqliyyat-logistika dəhlizlərinin imkanlarından faydalanmaq Azərbaycanın inkişafına böyük təkan verəcəkdir. Bu çərçivədə regionda təhlükəsizliyin, sabitliyin, rifahın və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın formalaşması, eləcə də iqtisadi və ticarət əlaqələrinin inkişaf etməsi Cənubi Qafqazın lider dövləti olan Azərbaycanın region iqtisadiyyatının ümumi arxitekturasının müəyyən edilməsində rolunu daha da möhkəmləndirir. Uğurlu sosial-iqtisadi siyasi nailiyyətlər, milli multikultural dəyərlər qarşıdakı illərdə Şərqlə Qərbin qovşağı olan Azərbaycanın qüdrətinin daha da artacağına əminlik yaradır. Bu imkanlar 2030-cu ilə qədər olan mərhələdə Azərbaycanın iqtisadi suverenliyinin möhkəmləndirilməsinə və müasir həyat standartlarına əsaslanan yüksək sosial rifah cəmiyyətinə malik qüdrətli dövlətə çevrilməsinə zəmanət verir. Azərbaycan dövləti ölkədə əhalinin rifahının daha da artırılması üçün sosialyönümlü bazar iqtisadiyyatının inkişaf etdirilməsi yolunu seçmişdir [1, s.3].

Məlumdur ki, bizi əhatə edən aləm daim hərəkətdə və inkişafdadır. Həm də, inkişaf bizi əhatə edən aləmin hər bir hissəsinə, canlı və cansız təbiətə, insana və beləliklə bütövlükdə regionlara, ölkələrə xasdır. Bu inkişaf öz mahiyyətinə görə şeylərin, hadisələrin, insana, cəmiyyətə xas olan əlamət və göstəricilərin dəyişməsi, bir vəziyyətdən digər vəziyyətə keçməsi prosesidir. İnkişaf cəmiyyət üçün, fərd üçün mənfi nəticələr verən dəyişikliklərdən də ibarət ola bilər. Məsələn, xəstəliyin kəskinləşməsi, yoxsulluq, işsizlik səviyyəsinin yüksəlməsi, təbii fəlakətin dağıdıcı təsirinin artması və s. Lakin əgər söhbət iqtisadiyyatın, cəmiyyətin, ölkənin, regionun ərazinin davamlı inkişafından gedirsə, burada ancaq onlara xas olan xüsusiyyət və xassələrin müsbət

mənada dəyişməsi, bir haldan, vəziyyətdən başqa hala, vəziyyətə keçməsindən gedə bilər. Beləliklə, ölkənin, regionun davamlı inkişafı dedikdə onlann olan göstəri hər birinə xas olan inkişaf göstəricilərinin irəliyə doğru dəyişməsi, artması, bir kəmiyyət və keyfiyyət halından digərinə, daha yüksək kəmiyyət və keyfiyyət halına keçməsi nəzərdə tutula bilər. Adətən inkişafın vəziyyətini əks etdirən göstəricilərin dəyişməsini əsasən ay, rüb, 6 ay, 9 ay, bir il və bir neçə il müddətinə müəyyən edirlər.

Beləliklə, davamlı inkişaf cəmiyyət həyatının bütün sahələrində mövcud olmuşdur və bu gün də davam edir. Əgər inkişaf davamlı olmasaydı, iqtisadiyyat, mədəniyyət, elm, təhsil və digər sahələrdə bəşəriyyət bugünkü yüksəlişə nail ola bilməzdi.

2. Azərbaycan Respublikasında Davamlı inkişaf prosesinin spesifik xüsusiyyətləri

Davamlı inkişaf bəşəriyyətin inkişaf göstəricilərinin seçilməsi və reallaşmasında özündə iqtisadi, ekoloji və sosial komponentləri birləşdirən, sistemli yanaşmanın həyat vacibliyinin dərk olunmasını əks etdirən yeni paradigmadır [6, s.27]. Davamlı insan inkişafı konsepsiyası XX əsrin son onilliyində BMT-nin inkişaf proqramı tərəfindən tətbiq edilməyə başlanmışdır. Bu konsepsiyaya görə global ölkə və region səviyyələrdə inkişafın planlaşdırılması, idarə edilməsi və qiymətləndirilməsi zamanı təkcə ümumiləşdirilmiş orta iqtisadi və sosial göstəricilər deyil, insanın cəmiyyətdəki vəziyyəti, onun rifahı təhlil edilib nəzərə alınmalıdır [8, c.8]. Bu baxımdan olduğu kimi, açıq cəmiyyətə keçid dövründə də mürəkkəb xarakter daşıyan iqtisadi münasibətlər sistemi şəxsiyyətin formalaşmasına və inkişafına çox güclü təsir göstərir. Buradan aydındır ki, davamlı insan inkişafı şəraitində müasir cəmiyyətin iqtisadi münasibətlər sistemində şəxsiyyətin tutduğu yeri və oynadığı rolu, son dövrdə burada həyata keçirilən iqtisadi islahatların şəxsiyyətə təsir mexanizmini açmadan, şəxsiyyətin hərtərəfli və dolğun təhlilini vermək qeyri-mümkündür. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə "Azərbaycan 2020- gələcəyə baxış" inkişaf konsepsiyası hazırlanmış və uğurla həyata keçirilmişdir.

İrəli sürülən vəzifələrin və məqsədlərin reallaşdırılması dayanıqlı makroiqtisadi sabitliyə xidmət edən effektiv makroiqtisadi siyasət çərçivəsinin formalaşdırılmasını, iqtisadi inkişafın ortamüddətli və uzunmüddətli "hərəkətverici qüvvələri"nin möhkəmləndirilməsini - insan kapitalının müasirləşdirilməsini, rəqəmsal iqtisadiyyatın genişləndirilməsini və iqtisadi suverenliyin tam təmin olunmasını tələb edir.

Növbəti onillikdə ölkənin sosial-iqtisadi inkişafına dair aşağıdakı beş Milli Prioritet reallaşdırılmalıdır: 1. dayanıqlı artan rəqabət qabiliyyətli iqtisadiyyat; 2. dinamik, inklüziv və sosial ədalətə əsaslanan cəmiyyət; 3. rəqabətli insan kapitalı və müasir innovasiyalar məkanı; 4. işğaldan azad olunmuş ərazilərə böyük qayıdış; 5. Təmiz ətraf mühit və "yaşıl artım" ölkəsi. Qeyd edilən Milli Prioritetlər, eyni zamanda, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının "Dünyamızın transformasiyası: 2030-cu ilədək dayanıqlı inkişaf sahəsində Gündəlik"dən irəli gələn öhdəliklərin icrası istiqamətində də xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

Azərbaycanın tarixi ərazi suverenliyinin bərpası əhalinin öz doğma torpaqlarına qayıdaraq yaşaması üçün yeni mərhələ yaratmışdır. İşğaldan azad olunmuş bölgələrdə əhalinin dayanıqlı məskunlaşması təmin edilməkdədir. Bu məqsədlə həmin ərazilər cəmiyyətin ən sağlam, müasir və abad yaşayış mühitinə çevrilir, dayanıqlı məskunlaşma üçün müasir prinsiplərə əsaslanan komfortlu yaşayış mühiti yaradılır. Hərtərəfli təhlükəsiz və əlverişli həyat şəraitinin yaradılması vətəndaşların əbədi məskunlaşması üçün böyük əhəmiyyət daşıyacaqdır. Bunun üçün yeni ərazilərdə layiqli yaşayış təmin edilir, müasir infrastruktur qurulur, rahat həyat

tərzi və müasir xidmətlərə əlçatanlıq təmin edilir. Bu gün regionun iqtisadi potensialından səmərəli istifadə olunmaqla, əhalinin məskunlaşma səviyyəsinin işğaldan əvvəlki səviyyəyə çatdırılması üçün geniş və çoxsahəli kompleks tədbirlər hazırlanaraq həyata keçirilir. Qeyd etmək lazımdır ki, inkişafın hazırki mərhələsinin əsas hədəfi çoxsahəli, səmərəli və innovasiya yönümlü, müasir şəraitdə yüksək rəqabət qabiliyyətinə malik olan iqtisadiyyatın formalaşmasıdır. Sərəncamda iqtisadiyyatda əldə edilmiş nailiyyətlərin sosial sahəyə yönəldilməsi nəticəsində əhalinin rifahının durmadan artırılması, qabaqcıl beynəlxalq standartlara çatdırılması nəzərdə tutulur. İnkişafın yeni mərhələsinin hədəfləri arasında təhsil, elm və mədəniyyət də vardır [2, c.4].

Davamlı insan inkişafı dəyişikliklər prosesi olub, burada təbii ehtiyatların istismarı, investisiya (sərmayə) qoyuluşlarının və elmi-texniki tərəqqinin istiqaməti, şəxsiyyətin inkişafı, quruluş dəyişiklikləri bir-biri ilə uzlaşmış halda insan tələbat və istəklərinin təmini üçün bu günkü və gələcək potensialı möhkəmləndirir. Müasir cəmiyyətin insanları arasında bilavasitə istehsal, bölgü, mübadilə və istehlak sferalarında qararlaşan münasibətlər mürəkkəb struktur - funksional və çoxpilləli təbəçilik xarakterli sistemi yaradır. Bütövlükdə istehsal münasibətləri adlanan bu sistem əsasında mülkiyyət və onunla bağlı məsələlər durur. Onlar həm əmək bölgüsü formalarına, sosial sferada əməkdaşlığın və ya təbəçiliyin bərqərar olmasına, idarəçiliyə, habelə insanların daxil olduğu bütün digər münasibətlər növlərinə çox güclü təsir göstərir. Müasir istehsalda idarəetmə sistemi, kadrların qabiliyyəti, təcrübəsi, bilik və vərdişlərini nəzərə almaqla seçilməsi və yerləşdirilməsi məsələləri də şəxsiyyətin formalaşması və inkişafı ilə sıx bağlıdır. Deyilənlərdən aydın olur ki, davamlı insan inkişafı şəraitində iqtisadi münasibətlər sisteminin şəxsiyyət ilə qarşılıqlı əlaqələri çox geniş diapazona malikdir. O, ayrı-ayrı istehsalçılar arasındakı fərdi münasibətlərdən tutmuş, İstehsal vasitələrinə (mülkiyyətə) olan münasibətləri əhatə edir.

Ölkənin milli təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, cəmiyyətin malik olduğu təbii, iqtisadi və intellektual resurslardan səmərəli istifadə edilməsi də azad və müstəqil iqtisadiyyat yaradılmasını şərtləndirir. Nəhayət, bu da nəzərə alınmalıdır ki, iqtisadiyyatı əsaslı surətdə yeniləşdirmədən, müasir dövrün siyasi, sosial və mənəvi sahələrdə qarşıya qoyduğu məsələləri uğurla həll etmək çətinlik yaradır.

Müasir davamlı inkişaf şəraitində ölkənin müstəqilliyinə əbədi xarakter verən çox mühüm amillərdən biri kimi milli iqtisadiyyatın yaradılması aşağıdakı vəzifələri həyata keçirməyi nəzərdə tutur: 1) yetkin milli bazarın və bu bazarın tələblərinə cavab verən iqtisadi strukturun qərarlaşması; 2) öz iqtisadi dayaqları üzərində inkişaf etmək qabiliyyəti; 3) müstəqil, möhkəm valyuta, maliyyə, kredit, bank sisteminin yaradılması; 4) formalaşmış istehsal, bazar və sosial infrastrukturların təşkil edilməsi; 5) sahmanlı və çevik təsərrüfat mexanizminin formalaşması; 6) iqtisadiyyatda dövlət idarəçiliyinin təmin olunması [2, s. 14-15].

Qeyd edək ki, milli müstəqilliyin əldə olunması ərəfəsində və müstəqilliyin ilk çağlarında Azərbaycanı böhran vəziyyətinə düşmüş və dağılmaq üzrə olan iqtisadi sistem miras qalmışdı. Odur ki, ölkəmiz çox böyük iqtisadi çətinliklərlə üzləşməli olmuşdu. Əvvəla, köhnə iqtisadi sistemin dağıldığı və yenisinin hələ yaranmaması üzündən həyat fəaliyyətinin bu vacib sahəsində müəyyən boşluq hiss olunurdu. Bu isə sabitliyin pozulmasına, sosial gərginliyin və iqtisadi özbaşınalığın artmasına şərait yaradırdı. Sonra, sosial ədalət prinsipinin pozulması nəticəsində əhalinin müxtəlif kateqoriyalarının qütbləşməsi, ifrat təbəqələşməsi, işsizliyin baş alıb getməsi özünü göstərirdi. Buna eyni zamanda Erməistanın işğal etdiyi ərazilərimizdən bir milyondan çox qaçqın və köçkünün də qovulması qeyd edilməlidir (8, s.110).

Belə bir şəraitdə Azərbaycanda cəmiyyət iqtisadiyyat - insan münasibətlərini əsaslı surətdə dəyişdirmək və faktiki olaraq yeni iqtisadi münasibətlər sistemi və həyat təzi yaratmaq kimi mürəkkəb və çox çətin strateji xəttin reallaşdırılmasına başlandı. Ötən illərin təcrübəsinin təhlili sübut edir ki, ölkəmiz müstəqil milli iqtisadiyyatın yaradılması yolunda uğurla irəliləməkdədir. Bu baxımdan müasir dövrdə iqtisadi sferada həyata keçirilən əsaslı islahatların və konkret tədbirlərin ümumi mərkəzləşmiş nəticəsini bazar iqtisadiyyatının yaradılması təşkil edir. Bu proses hazırda şəxsiyyətin formalaşması və inkişafı baxımından böyük əhəmiyyət kəsb etdiyi üçün, onun üzərində geniş dayanmağa ehtiyac vardır. Həm də nəzərdə tutulmalıdır ki, bazar iqtisadiyyatının şəxsiyyətə təsirinin xarakteri, mexanizmi, yolları və törətdiyi nəticələr fəlsəfi planda lazımi dərəcədə işlənilməmişdir.

Qeyd edək ki, bazar cəmiyyətin sosial iqtisadi həyatını müəyyənləşdirən və tənzim edən təbii, tarixi və obyektiv bir fenomendir. O cəmiyyətin inkişafının müəyyən mərhələsində yaranan sosial hadisə olmaqla, tarixi prosesdə inkişaf edir və ictimai tərəqqiyə kömək edir. Göstərməlidir ki, müasir elmi ədəbiyyatda bazar anlayışına müxtəlif təriflər verilir: onu «iqtisadi münasibətlərdə tələblə-təklifin məcmusu», «ayrı-ayrı əmtəələr və xidmətlər üzrə satıcılarla alıcıların birgə fəaliyyət mexanizmi», «ticarət aparmaq üçün adamların bir-birilə hər cür qarşılıqlı fəaliyyəti», «əmtəə istehsalı və pul tədavülü qanunları üzrə təşəkkül tapan mübadilə» kimi səciyyələndirən və digər təriflərə rast gəlmək mümkündür [9, s.138]. Bu təriflərdə bazar fenomeninə daxil olan bu və digər əsas keyfiyyət ön plana çəkilir.

Ölkəmizdə dayanıqlı və davamlı inkişafın təmin edilməsində iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətliliyi səviyyəsinin yüksəldilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Dünya ölkələrinin təcrübəsi göstərir ki, bazar mövcud tələbatların aşkar olunmasını və ödənilməsinə təmin edən, istehsalçı ilə istehlakçı arasında münasibətləri tələb və təklif qanunları əsasında tənzimləyən qüdrətli mexanizm kimi çıxış edir. Bazar əsas etibarilə iqtisadiyyatda təzahür etsə də, onun təsir dairəsi bu sahə ilə məhdudlaşmır, o ictimai həyatın bütün tərəflərinə dərinləndən nüfuz edir, onları necə deyirlər, öz güclü burulğanına cəlb edir. Sərt və amansız bazar iqtisadiyyatı qanunları həm də şəxsiyyətə və şəxsiyyətlərarası münasibətlərə ciddi dəyişdirici təsir göstərir. Bu hər şeydən əvvəl onunla izah edilməlidir ki, bazar mexanizminin fəaliyyətinin əsasını təşkil edən iqtisadi motivasiya və sövqedicilər, əlverişli sövdələşmə, yüksək gəlir və maksimum qazanc götürmək məqsədi, şəxsiyyətin mənafe və tələbatları, sosial rolu, fəallığı və bütövlükdə fəaliyyəti ilə ayrılmaz əlaqədədir.

İqtisadi həyatın transformasiyası və modernizasiyası prosesində bazar münasibətlərinin formalaşması ümumi qanunauyğunluqdur. Lakin o, hər bir ölkənin konkret şəraiti prizmasından baxdıqda, özünəməxsus şəkildə reallaşır. Bu mənada Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatına keçidin aşağıdakı spesifik xüsusiyyətlərini göstərmək olar: 1) burada bazar iqtisadiyyatının yaradılması ilk gündən uydurma Dağlıq Qarabağ probleminin törətdiyi ağır nəticələr (ölkəmizin ərazisinin beşdə birindən çoxunun işğal edilməsi nəticəsində həmin ərazilərdəki təbii və iqtisadi resuslardan istifadə etməyin qeyri-mümkün olması, yüz minlərlə qaçqının və məcburi köçkünün mövcudluğu, onların respublika ərazisində qeyribərabər məskunlaşması və əksəriyyətinin iri şəhərlərdə cəmlənməsi və sair) əvvəldən olan sosial-iqtisadi çətinliklərlə çulğalaşmış şəkildə baş verirdi; 2) bu keçid sosialist ictimai münasibətlərinin birdən-birə, sürətlə və tam inkar edildiyi, yeni münasibətlərin isə hələ tam qərarlaşmadığı (aydındır ki, bu köhnəni dağıtmaqdan çox çətinidir və uzun müddət tələb edir) şəraitdə həyata keçirilirdi; 3) bazar iqtisadiyyatına keçilməsi daxilən çoxtərəfli proses olduğundan və özündə müxtəlif və eyni zamanda çətin istiqamətləri əhatə etdiyindən bir sıra hallarda cəmiyyətdə əvvəldən

mövcud olan sosial gərginlik və narazılıq ünsürlərinin artması ilə müşayiət olunurdu; 4) xalqımızın şüurunu psixologiyasını, xarakterini və milli mentalitetini yeni iqtisadi tələblərə uyğunlaşdırmaq, hər şeyin «bizim olandan» mənim «olana» çevrilməsi istiqamətində dəyişdirilməsi ilə bağlı özünəməxsusluqlar da əhəmiyyətli yer tutur [13, s.80].

Ümumiyyətlə götürdükdə davamlı insan inkişafı bazar münasibətləri şəraitində şəxsiyyətin malik olduğu həyat qüvvələrindən səmərəli istifadə edilməsini kəskin problem kimi qarşıya çıxarır. Məsələ bundadır ki, sərbəst rəqabətin hökmranlıq etdiyi bu dövrdə şəxsiyyətin həyat qüvvələrindən səmərəli istifadə edilməsi əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsinin və istehsal xərclərinin azaldılmasının ilkin şərtlərindən biridir. Bu da öz növbəsində istehsalın ümumi artımına, onun strukturunun optimallaşmasına, istehsal olunan məhsulun və xidmət növlərinin çoxalmasına, bir sözlə əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəlməsini təmin edən makroiqtisadi şəraitin formalaşmasına gətirib çıxarır. İnsan öz hərəkət və əməlləri sistemi vasitəsilə iqtisadiyyatın sosial mexanizmlərinin özünəməxsus hərəkətverici qüvvəsi, mühərriki rolunu oynayır. Buna görə də insanın mahiyyət qüvvələrinin formalaşması mexanizmi və reallaşması haqqında biliklərə malik olmaq, sosial-iqtisadi proseslərin əsaslarını dərk etmək və onları səmərəli idarə etmək üçün mühüm əhəmiyyətə malikdir.

Deməli, müasir cəmiyyətin sosial-iqtisadi sferasını inkişaf etdirmək üçün şəxsiyyətin zəngin potensialının reallaşdırılması yollarını və sosial texnologiyalarını araşdırmaq, onların mexanizmlərini və vasitələrini axtarıb tapmaq, eləcə də mövjud imkanları keyfiyyətə təhlil etmək, onların tam istifadə olunmamasının səbəblərini açıb göstərmək son dərəcə zəruridir [10, s.6].

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən bütün iqtisadi forumlarda ölkəmizin son illərdə uğurlu inkişafı, davamlı iqtisadi artım, makroiqtisadi sabitliyin qorunması, əhalinin sosial müdafiəsinə yönələn konkret proqramlar, yoxsulluğun səviyyəsinin daha da aşağı düşməsi, İntegrasiya əlaqələrinin genişlənməsi əminliklə qeyd edilmişdir. Bütün bunlar onu göstərir ki, dövlət başçımız düzgün və düşünülmüş iqtisadi siyasət yeridir. Son illərdə respublikamızda iqtisadiyyatın sürətlə inkişafı ilə yanaşı əhalinin rifah halının daha da yaxşılaşdırılması, dövlət tərəfindən sosial öhdəliklərin tam yerinə yetirilməsi, sahibkarlıq subyektlərinin sayının artırılması, infrastrukturun təkmilləşdirilməsi, yeni iş yerlərinin yaradılması sayəsində işsizliyin minimuma endirilməsi onu deməyə əsas verir ki, ölkəmizdə davamlı və dayanıqlı inkişaf prosesi uğurla getməkdədir.

Dünyanın qabaqcıl ölkələrinin sosial- iqtisadi inkişaf təcrübəsinin ümumiləşdirilməsi sübut edir ki, yalnız hər bir konkret insanın həyat qüvvələrinin tam həcmdə formalaşması və optimal tətbiqi üçün şərait yaradıldıqda, onun fərdi keyfiyyətləri yüksək qiymətləndirildikdə böyük uğurlar qazanmaq mümkündür. Sosial-iqtisadi sferada şəxsiyyətin mahiyyət qüvvələri dedikdə insanın burada tətbiq olunan fərdi və ictimai vasitələrlə öz həyatını təkrar istehsal etmək üçün lazım olan potensialı və faktiki qabiliyyəti başa düşülür. Bu halda sosial-iqtisadi münasibətlər insanlar arasında istehsal, bölgü, mübadilə və istehlak sferalarında qarlaşan münasibətlər sistemini əhatə edir. İqtisadi sferada şəxsiyyətin həyat qüvvələri onların təsiri və qarşılıqlı təsirində, fəaliyyəti və davranışında, tələbatları və motivlərində, rəylərində, üstünlük verdiyi dəyərlərdə, emosiyaları və hisslərində təzahür edir [17, s.142]. Burada insanın davranışı və fəaliyyəti təcrid olunmuş ayrıca bir fərdin həddləri ilə məhdudlaşmır, onun mənsub olduğu sosial qruplar və digər birlik formaları ilə vəhdətdə götürülür. Buna görə də iqtisadi kateqoriya olan “işçi qüvvəsi” anlayışından fərqli olaraq “insanın həyat qüvvələri anlayışı” sosioloji mahiyyət kəsb edir. İşçinin sosial-iqtisadi münasibətlər sferasındakı hərəkət və əməllərini

ölçməklə həm onun həyat qüvvələrinin psixolo fizioloji komponentlərini (iş qabiliyyəti, dözümlülüyü, sağlamlıq səviyyəsi və s.), həm də adaptasiya prosesinə daxil olan tərəflərini (aktivliyi, təşəbbüskarlığı, mobillik dərəcəsi, yetkinlik səviyyəsi, özinkişaf mexanizmi və s.) düzgün qiymətləndirmək olar [5, s.189].

Şəxsiyyətin həyat qüvvələri ictimai münasibətlər sferasında o cümlədən ayrıca bir ailə və sosial birlik forması səviyyəsində həyata keçirilən maddi və mənəvi istehlak gedişində formalaşır və həmin proses cəmiyyətin bütün əsas sahələri (iqtisadiyyat, təhsil, mədəniyyət və incəsənət, ticarət və iaşə, mənzil təsərrüfatı, nəqliyyat, rabitə və sosial təminat) ilə sıx bağlı surətdə gedir.

İnsanın həyat qüvvələrinin formalaşmasının sosial-iqtisadi səviyyəsində əhalinin gəlirləri, sosial rifah və xidmət səviyyəsi çox mühüm yer tutur. Yuxarıda deyildiyi kimi davamlı insan inkişafı prosesində sosial-iqtisadi sferada insanın həyat qüvvələrinin formalaşması ilə yanaşı, ondan istifadə olunması da çox mühüm yer tutur. Sonuncu amilin əsas formasını iqtisadiyyatda, sosial-əmək münasibətləri sferasında və sahibkarlıqda, ticarət və biznesdə məşğuliyyət təşkil edir. Məhz bu sahələrdəki əmək məşğuliyyəti insanın müxtəlif tələbatlarının ödənilməsinin, onun qüvvə və imkanlarının bərpa edilməsinin əsas mənbəyi rolunu oynayır [18, s.27]. Şəxsiyyət əmək prosesində əməyin əşyavi amillərini canlandırır, özünün həyat enerjisini, o cümlədən işçi qüvvəsini sərf edir. Digər tərəfdən, o bu prosesdə həmin göstəriciləri yenidən, özü də daha yüksək səviyyədə təkrar istehsal edir. Bununla əlaqədar qeyd edək ki, müasir elmdə şəxsiyyətin həyat qüvvələrindən istifadə olunması prosesləri əmək resurslarından istifadə edilməsinin köhnə təsviri konsepsiyasından prinsipcə fərqlənir [22, s.6]. Ənənəvi konsepsiya yalnız insanın istehsalda yerini deyil, daha çox, yerinə yetirdiyi funksiyaları (əmək, iş vaxtı məsrəfləri və əmək haqqı ilə müəyyən olunan funksiyaları) təsvir edirdi. Bundan fərqli olaraq müasir konsepsiya aşağıdakı iki postulatın vəhdətinə əsaslanır: insan resurslarının idarə olunması və insanın özünün idarə olunması. Özü də sonuncu, insanı bir tərəfdən bərpa olunmayan resurs kimi, digər tərəfdən isə aşağıdakı üç komponentin (əmək funksiyalarının, sosial münasibətlərin və işçinin vəziyyətinin) vəhdətini sosial cəhətdən təşkil edən subyekt kimi götürür. XXI əsrdə dövlətçilik yüksəlişini yaşamağa qərarlı olan Azərbaycan üçün insan inkişafı konsepsiyası həm analitik, həm də praktik baxımdan faydalı ola biləcək paradigmadır [11,s. 2].

2. Davamlı inkişaf şəraitində şəxsiyyət amili

Müasir Azərbaycan cəmiyyətinin rastlaşdığı yeni dövr, bazar münasibətlərinin, sərbəst rəqabət qaydalarının fəaliyyəti insanın, şəxsiyyətin digər insanlarla işlədiyü müəssisə və ya təşkilatın kollektivi ilə, habelə bütövlükdə cəmiyyət ilə münasibətlərində yaranan sosial-iqtisadi keyfiyyətlər bu dövrün şəxsiyyət tipinə özünün güclü təsirini göstərir. Bu zaman bazar münasibətlərinin qərarlaşması işçidən öz qüvvələrini daha dolğun istifadə etməyi tələb edir. Bu şəraitdə uğur qazanmaq üçün onun bilik və qabiliyyətləri daha dərinləndirilməli və diferensiasiyaya uğramalıdır. Çoxtərəfli və müxtəlif mənafehlərin və vərdişlərin inkişafı nəinki bazarın qanunlarına zidd deyildir, əksinə, onlarla daha çox uzlaşır. Deməli, bazar münasibətlərinin formalaşması şəxsiyyətdə ikili xarakterli meyilin inkişafına kömək edir: bir tərəfdən işçinin dar çərçivədə ixtisaslaşmasının dərinləşməsinə tələb edir və bu birtərəflilik bahasına iş qüvvəsinə müəyyən qənaət özünü göstərir. Digər tərəfdən isə şəxsiyyətin öz qüvvələrini müxtəlif istiqamətlərdə və hərtərəfli surətdə inkişaf etdirə bilməsi üçün şərait yaranır. Bu cür hərtərəflilik ona həyat tələb etdikdə asanlıqla bir fəaliyyət sahəsindən digərinə keçmək imkanı verir [19, s.7].

Şəxsiyyət öz qüvvələrini bir tərəfdən ayrı-ayrı fərdlər arasında sosial-iqtisadi münasibətlər yaratmaq işində reallaşdırır (ailə üzvləri arasında, əmək kollektivində, müəyyən biznes sahəsində çalışan partnyorlar arasında). Bu prosesin digər istiqaməti özü ilə sosial qrup, müəyyən birlik forması, sosial təşkilat və bütövlükdə cəmiyyət arasında sosial-iqtisadi münasibətlərin yaradılmasında öz qüvvələrini sərf etməsidir. Həm də nəzərdə tutulmalıdır bu iki növ bir-birindən ciddi surətdə fərqlənir. Belə ki, fərdin sosial qrup ilə, birlik forması və bütövlükdə cəmiyyət ilə qarşılıqlı təsir naminə öz qüvvələrindən istifadə etməsi, həmin qüvvələrin ayrı-ayrı fərdlər arasında qarşılıqlı təsirdə istifadə edildiyi hallardan keyfiyyətcə ayrı nəticələrə malik olur. Belə ki, Q. Zimmel haqlı olaraq qeyd etdiyi kimi, “fərdlər öz aralarındakı qarşılıqlı təsir hissini, onun nə qədər güclü olmasından asılı olmayaraq, daha yüksək səviyyəyə qaldırmağa cəhd göstərir, qarşılıqlı təsirin ikinci forması, yəni fərdlər arasında mənafehlərin və hisslərin ümumiliyinə əsaslanan qarşılıqlı təsir onların ümumi kütləsini «son dərəcə böyük kəmiyyətə gətirib çıxardır, elə bir səviyyəyə yüksəldir ki, hətta fərdlərin özü buna təcüb edirlər» [3, s.49].

Beləliklə təhlil göstərir ki, müasir dövrdə cəmiyyətin sosial İqtisadi sferasında şəxsiyyətin subyektlilik keyfiyyətləri çox mühüm rol oynayır. Bununla yanaşı o özündə müasir dövrün xarakterindən irəli gələn və praktiki olaraq bir-birinə əks məzmunlu olan cəhətləri birləşdirə bilər.

Bu gün davamlı inkişaf şəraitində müasir şəxsiyyətin iqtisadi münasibətlər sistemində yeri və rolunu müəyyən edən amillər sırasında mülkiyyət məsələləri öncül yerlərindən birini tutur. Bu təsadüfi deyildir, çünki öz mahiyyəti etibarilə mülkiyyət şəxsiyyətin özünü təsdiqinin ən mühüm formalarındandır. Vaxtilə Hegel mülkiyyətin şəxsiyyət üçün böyük rol oynadığını göstərərək yazırdı: «Şəxsiyyətin mövcud varlığı kimi götürülən mülkiyyət üçün, nəyinsə mənim olacağı barədə daxili təsəvvürünün və iradənin olması kifayət deyildir. Bu mövcud varlıq həm də onun başqaları tərəfindən tanınmasını nəzərdə tutur. Nəyinsə mənimki olması barədə daxili iradənin aktı başqaları tərəfindən də tanınmalıdır» [4, s.230]. Mülkiyyət və şəxsiyyət arasında münasibətlər o qədər sıx bağlıdır ki, bəzi müəlliflərin fikrincə «mülkiyyət şəxsiyyətin əşyalarda ideal davamı və yaxud onun əşyalara keçməsi deməkdir» [3, s.62].

Mülkiyyət institutunun əsas məzmununu insanın müəyyən obyektə sahib olması, ondan istifadə etməsi və üzərində sərəncam verməsi anlayışları vasitəsilə açılır. Qeyd edək ki, cəmiyyətin və şəxsiyyətin normal inkişafını təmin etmək baxımından müxtəlif mülkiyyət formalarının mövcud olması daha faydalıdır. Müasir dövrdə ölkəmizdə mülkiyyətin aşağıdakı bərabərhüquqlu formaları mövcuddur: dövlət mülkiyyəti, xüsusi mülkiyyət, səhmdar cəmiyyətlərinin və birliklərin mülkiyyəti, bələdiyyə mülkiyyəti. Bunların içərisində perspektivlilik və şəxsiyyətə göstərdiyi təsir baxımından xüsusi mülkiyyət müstəsna yer tutur.

Azərbaycanda davamlı və dayanıqlı İnkişaf şəraitində həyata keçirilməyə başlayan əsaslı iqtisadi islahatların ilk addımlarından biri mülkiyyət üzərində dövlətin inhisarına son qoyulması, ictimai mülkiyyətin özəlləşdirilməsi, bərabərhüquqlu müxtəlif mülkiyyət formalarının yaradılması, xüsusi mülkiyyətin inkişafına şərait yaradılması, onun rolu və əhəmiyyətinin artırılması oldu. Azərbaycanda təxminən son illər ərzində bu istiqamətdə məqsədyönlü və geniş miqyaslı proqram işlənilib hazırlanmışdır və o tədricən həyata keçirilir. Burada reallaşdırılan çoxpilləli özəlləşdirmə tədbirləri gedişində kiçik və orta müəssisələr (sonradan isə iri müəssisələr) xüsusi mülkiyyətə çevrilməkdədir. Nəticədə müasir iqtisadi həyatda kiçik müəssisələrin rolunun artması meyli özünü göstərir. Bu onların aşağıdakı üstünlüklərə malik olması ilə izah edilir: elmi-texniki tələblərə çevik uyğunlaşa bilmək

məharəti; ixtisaslaşmanın dərinləşməsinə şərait yaratması; əhalinin dəyişilməkdə olan tələbatları ilə ayaqlaşa bilməsi; müxtəlif regionlarda sosial vəzifələrin həllinə fəal köməklik göstərməsi; təkrar xammaldan və istehsal tullantılarından səmərəli istifadə olunmasına şərait yaratması və s.

Həmin üstünlüklərin hər biri şəxsiyyətin iqtisadi göstərijilərinin yaxşılaşdırılması baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Müasir dünyanın ən inkişaf etmiş ölkəsi olan ABŞ-in iqtisadiyyatında kiçik müəssisələrin və sahibkarlığın nə dərəcədə böyük rol oynadığını aşağıdakı rəqəmlərdən də görmək olar: burada fəaliyyət göstərən 19 milyon müxtəlif müstəqil firmaların 90 %-ni kiçik müəssisələr təşkil edir. Onlar iş təklif edən sahibkarların 99 %-ni, xüsusi sektorda çalışan işçilərin 52%-ini özündə birləşdirir [7, s.230].

Azərbaycanda həyata keçirilən müvafiq tədbirlər bu baxımdan xeyli irəliləyişləri təmin etmişdir. Belə ki, 1999-cu ilin sonuna olan məlumata görə burada kiçik müəssisələrin sayı 16504-ə çatmışdır. Burada respublika iqtisadiyyatında məşğul olanların cəmi 3,9%-nin əhatə olunmasına baxmayaraq, ümumi daxili məhsulun 18,9%-i istehsal edilmişdir [9, s.5].

Respublikamızın iqtisadi həyatında xüsusi mülkiyyətin rolunun genişlənməsi geniş miqyaslı özəlləşdirmə proqramının nəticəsidir. Bu proqramın birinci pilləsi 1995-1998-ci illəri əhatə edirdi. 2000- ci ildən isə onun yeni, daha yüksək mərhələsi həyata keçirilir. Artıq 1999-cu ildə respublikada özəlləşdirilmiş iri müəssisələrin sayı 1000-ə yaxın, kiçik müəssisələrin sayı isə 22 mindən çox olmuşdur [3, s.28]. Elmi ədəbiyyatda haqlı olaraq göstərilir ki, bəşər sivilizasiyasının yaratdığı xüsusi mülkiyyət kimi müqəddəs dəyəri inkişaf etdirib, təkmilləşdirmədən bugünkü dünya iqtisadi birliyinə qovuşmaq qeyri mümkündür [15, s.7-8].

Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına əsasən 2018-2021-ci illər üzrə Mikro, Kiçik və Orta Müəssisələr (KOB) subyektlərinin sayı 45% artaraq 360 minə yaxın olub. Bu dövr ərzində KOB-ların qeyri-neft ÜDM-də payı 23,5%-dən 26,6%-ə yüksəlmişdir. 2021-ci illə müqayisədə 2022-ci ildə KOB-lar üzrə dövriyyə 19%, daxilolmalar 61% artıb, 4600-dən çox KOB subyektinin meyarı böyüyüb.

“Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər” çərçivəsində hazırlanan ortamüddətli sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasında kiçik və orta sahibkarlığın ölkədə iqtisadi artımın və məşğulluğun əsas mənbəyinə çevrilməsi strateji hədəflərdən biri olaraq müəyyən edilmişdir. Ölkəmizdə sahibkarlar, o cümlədən KOB subyektləri dövlətin geniş dəstək tədbirləri ilə əhatə olunmuşlar. Hazırda ölkənin 41 şəhər və rayonunda fəaliyyət göstərən agentliyin KOB dostları tərəfindən yeni KOB subyektlərinin yaranmasına və mövcud bizneslərin inkişafına, onların investisiya təşəbbüslərinin dəstəklənməsinə, sahibkar maraqlarının müdafiəsinə dövlət dəstəyi tədbirləri çərçivəsində kömək göstərilir. İndiyədək KOB dostu mexanizmi çərçivəsində müxtəlif mövzularda 17 minə yaxın sahibkarın iştirakı ilə 370-ə yaxın sahəvi görüş və maarifləndirmə tədbirləri təşkil edilmişdir.

Bu günədək işğaldan azad edilmiş ərazilərdə biznes qurmaq və investisiya yatırmaq istəyən sahibkarlardan KOBİA-ya 1500-ə yaxın müraciət daxil olub ki, onlardan 70%-ə yaxını yerli biznes subyektlərinin müraciətləridir [24]

Yuxarıda deyilənlərdən heç də belə nəticə çıxarılmamalıdır ki, guya xüsusi mülkiyyət avtomatik olaraq şəxsiyyətin inkişafını təmin edir və onun miqdarı şəxsiyyətin yetkinlik səviyyəsinin başlıca göstəricisidir. Bu əsla belə deyildir. Xüsusi mülkiyyət ilə şəxsiyyətin inkişafı arasında qarşılıqlı təsir birbaşa və bilavasitə deyildir. Başqa sözlə deyilsə, şəxsiyyətin malik olduğu xüsusi mülkiyyətin miqdarının çox olması, onun şəxsi keyfiyyətlərinin yüksək səviyyəliliyinə dəlalət etmir. Qeyd olunan vəziyyət bununla izah edilir ki, xüsusi mülkiyyət,

onun həcmi və miqdarı şəxsiyyətə təkcə müsbət istiqamətdə deyil, həm də mənfi istiqamətdə təsir göstərə bilər. Buna görə də xüsusi mülkiyyət sahibi onun miqdarı çoxaldıqca, özündə şəxsiyyət keyfiyyətlərini saxlamaq istəyirsə, o mütləq hər gün hər saat çalışmalıdır ki, var-dövlət onda inkarı meyillər oyatmasın. Odur ki, həmin şəxs malik olduğu mülkiyyət və sərvətdən özünün və yaxınlarının, sonra isə cəmiyyətin mənəvi inkişafı, fiziki və əxlaqi sağlamlığını qorumaq üçün istifadə etməlidir. Bu baxımdan müasir Azərbaycan cəmiyyətində genişlənməkdə olan xeyriyyəçilik və sponsorluq mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, o şəxsiyyəti xüsusi mülkiyyətin var-dövlətin quluna çevrilməkdən qoruyur. Xeyriyyəçi öz malından ehtiyacı olan soydaşlarına pay verməklə xeyirxahlıq nümayiş etdirir və həqiqi şəxsiyyət kimi yüksək mənəvi keyfiyyətlərə malik olduğunu göstərir.

Müasir iqtisadi inkişaf prosesində bazar iqtisadiyyatının şəxsiyyətin inkişafına təsirinin mühüm bir istiqaməti budur ki, o, şəxsiyyətin dövlətdən asılılığını aradan qaldırır, onun sərbəst və müstəqil iqtisadi fəaliyyət göstərməsini təmin edir. Bu mənada bazar iqtisadiyyatı həm də geniş demokratik məzmunla malik olduğunu sübut edir [16, s.31].

Bazar münasibətlərinin formalaşması şəraitində şəxsiyyətin iqtisadi fəallığının artmasına maneçilik göstərən amillər tədricən aradan qaldırılmaqdadır. Totalitar rejimdən miras qalmış, bu amillər sırasında aşağıdakılar xüsusi yer tutur: mülkiyyət üzərində dövlətin inhisarı, əməkçi insanın mülkiyyətdən uzaqlaşdırılması; mülkiyyətin müxtəlif formalarının olmaması üzündən iqtisadi inkişaf mənbələrinin məhdud miqyas alması; rəqabət olmadığı üçün iqtisadi təşəbbüskarlığın və maddi marağın stimullaşdırılmaması; konkret sahibinin olmaması nəticəsində iqtisadi resurslara israfçı münasibət bəslənməsi; planı ödəmək naminə istehsal göstəricilərinin süni sürətdə şişirdilməsi, zərərli işləyən müəssisələrə qabaqcıl müəssisələrin təmənnəsiz köməyi pərdəsi altında onlarda ələbaxımlıq əhvalının yaradılması və sair [15, s.36-38].

Bazar iqtisadiyyatının şəxsiyyətə təsiri o qədər güclü olur ki, zəmanəmizin görkəmli filosofu E.From onun hətta xüsusi şəxsiyyət tipini — «bazar tipli şəxsiyyəti» yaratdığını göstərir. O həmin şəxsiyyət tipinin əsas səciyyəsinə aşağıdakı kimi göstərir: «özünə və başqa insanlara münasibətləri əmtəyə olan münasibəti xatırladan, qiyməti mübadilə dəyəri ilə müəyyən olunan şəxsiyyət oriyentasiyasını, mən bazar oriyentasiyalı şəxsiyyət adlandırırım» [20, s.66].

E.From bazar tipli şəxsiyyətin xarakterik cəhətlərini daha müfəssəl təsvir edərək göstərir ki, bu şəxsiyyət hər şeyi əmtəə kimi qavrayır. Təkcə əşya və predmetlər deyil, şəxsiyyətin özü də, onun fiziki enerjisi, vərdisləri, biliyi, rəyləri, hissləri, hətta gülümsəməyi də əmtəə kimi qəbul olunur. Hər cür şəraitdə əlverişli sövdələşməyə nail olmaq insanın başlıca məqsədinə çevrilir [20, s.27].

From qeyd edirdi ki, bazar münasibətləri şəraitində uğur qazanmaq üçün şəxsiyyət ona edilən hər hansı bir təklifi yerinə yetirərkən, öz qabiliyyətlərini satmağa məcburdur. Buna görə də o özünü əmtəə və yaxud satıcı kimi hiss edir. Belə şəraitdə insanı öz şəxsi həyatda xoşbəxtliyi maraqlandırmır, o daha çox satılmaq iqtidarına malik olan qabiliyyətlərini itirməmək qayğısına qalır. Səciyyəvi cəhət burasıdır ki, From bu vəziyyət üçün şəxsiyyəti günahlandırmır, çünki şəxsiyyətə bazar xarakteri verən situasiya ayrı-ayrı fərdlərin nəzarətindən kənarıdır. Hətta fərd müəyyən həddədək belə şəraitə müqavimət də göstərə bilər. Lakin bu önəmli olmur, əsas məsələ cəmiyyətin bu şəraitə necə münasibət bəsləməsindədir. Bununla əlaqədar From haqlı olaraq göstərirdi ki, normal cəmiyyət öz təbəələrinin şəxsi ləyaqətinin, özünəhərmət hissini və müstəqilliyinin itirilməsinə yol verməməlidir [21, s.28]. Onun bu ibrətamiz fikri bazar

iqtisadiyyatı yoluna düşmüş bütün postsovet respublikaları, o cümlədən də Azərbaycan üçün müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan yanaşdıqda respublikamızda da sözügedən qəbildən problemlər az deyildir. Burada bazar iqtisadiyyatının müasir şəxsiyyət üçün yaratdığı problemlər sırasında aşağıdakılar əsas yer tutur: işsizliyin artması, əhalinin həyat səviyyəsinə görə kəskin qütbləşməsi; yoxsulluğun geniş yer tutması, sosial dəyərlərə laqeyd münasibət bəslənməsi, həqiqi əxlaqi dəyərlərin destruksiyası və sair.

Bazar iqtisadiyyatının şəxsiyyətə göstərdiyi təsirin mühüm bir istiqaməti onun dəyərlər sistemi və dəyərlər oriyentasiya sferasında təzahür edir. Bu prosesin ətraflı təhlili xüsusi mövzunun predmetidir. Burada isə ümumi şəkildə qeyd edək ki, formalaşmaqda olan bazar mexanizmləri, iqtisadi liberalizm, sərbəst rəqabət, daha çox gəlir etmək cəhdləri şəxsiyyətin malik olduğu dəyərlər sisteminin və dəyər oriyentasiyalarının strukturunu ciddi surətdə dəyişdirir, burada maddi dəyərlərin rolu və təsir dairəsi genişlənir, mənəvi dəyərlərin xüsusi çəkisi isə xeyli azalır [23, s.67].

Bazar münasibətlərinin şəxsiyyətə təsiri mexanizmini araşdırarkən təkcə iqtisadi, sosial, siyasi və mədəni dəyər xarakterli amillərlə kifayətlənmək olmaz. Bu prosesin mühüm bir istiqaməti şəxsiyyətin mənəvi psixoloji keyfiyyətləri ilə bağlıdır. Söhbət bazarın sərt qanunları şəraitində fəaliyyət göstərən insan şəxsiyyətinin psixoloji dözümlülüyündən gedir. Məsələnin mahiyyəti bundadır ki, azad rəqabət şəraitində iqtisadi fəaliyyətin nəticələrini Əvvəlcədən bütün dəqiqliyi ilə müəyyənləşdirmək mümkün deyildir. Başqa sözlə deyilsə, şəxsiyyətin fəaliyyətinin digər sahələrində olduğu kimi burada da (bəlkə də başqa sahələrdən daha çox) gözlənilməyən nəticələr əldə etmək, böyük miqdarda itkiyə məruz qalmaq riski mövcuddur. Şəxsiyyətin psixoloji hazırlığı və dözümlülüyünün mənası odur ki, o bu qəbildən olan arzuolunmaz nəticələr baş verdikdə özünü sarsıtmasın, psixoloji gərginliyə və stress vəziyyətinə düşər olmasın. Mülkiyyətçi şəxsiyyət digər insanlarla müxtəlif sövdələşmələrə daxil olarkən unutmamalıdır ki, onu təkcə iqtisadi mənfəət və yüksək gəlir gözləmir. Müəyyən obyektiv və subyektiv amillər üzündən uğursuzluq halları da baş verə bilər. Buna görə də o (xüsusən də professional surətdə sahibkarlıqla məşğul olursa) hər cür arzuolunmaz hallara qarşı psixoloji cəhətdən hazır olmalı, bazarın sərt qanunlarının doğurduğu mənəvi- psixoloji zərbələri dəf etməyi bacarmalıdır. Çox təəsüf ki, bəzən belə olmur, müxtəlif sahibkarlıq əməliyyatlarında işləyən şəxs gözlənilmədən müflişləşdikdə və uğursuzluğa düşər olduqda özünü itirir, ağır psixoloji sarsıntılar keçirir. Bu isə bir çox hallarda fəlakətli nəticələrlə sonlanır.

Nəticə

Deyilənlər sübut edir ki, bazar mexanizmlərinə əsaslanma müasir cəmiyyətin fəaliyyətinin bütün forma və sahələrində mənəvi-psixoloji amillərin rolu və əhəmiyyəti durmıdan artmaqdadır. Bununla əlaqədar olaraq cəmiyyətdə psixoloji xidməti yaxşılaşdırmaq, insanların psixoloji tərbiyəsini və hazırlığını yaxşılaşdırmaq son dərəcə zəruridir. Eyni fikir həm də şəxsiyyətin subyektiv mənəvi- psixoloji keyfiyyətlərinin təkmilləşdirilməsinə aiddir.

Aparılan təhlillər sübut edir ki, müasir davamlı inkişaf prosesində bazar qanunlarına əsaslanan iqtisadi münasibətlər sisteminin şəxsiyyətə təsiri öz məzmununa görə son dərəcə geniş, çoxtərəfli, müxtəlif istiqamətli və mürəkkəb xarakterə malikdir. Buna görə də onu birmənalı və bəsit qiymətləndirmək olmaz, bu prosesin mexanizmini aşkar etmək, onun konkret istiqamətlərini və şəxsiyyət baxımından törətdiyi nəticələri dəqiqliklə təhlil etmək tələb olunur.

Ədəbiyyat siyahısı

Azərbaycan dilində

1. Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2 fevral 2021-ci il tarixli sərəncamı. Bakı, 2023.
2. Azərbaycan iqtisadiyyatı. Bakı, Elm, 1999, 234 s.
3. Abbasov Ə.F. Əsgərov İ. Keçid dövrü və yeni iqtisadi təfəkkür. Bakı, Nurlan, 2002, 122 s.
4. A.Şirəliyev, Dövlətin iqtisadi siyasəti: dayanıqlı və davamlı inkişafın təntənəsi Bakı, İqtisad Universiteti, 2011, 542 s.
5. Rzayev M.H. Müasir şəxsiyyət. Bakı, MBM, 534 s.
6. Ələkbərov U. Davamlı insan inkişafının əsasları. Bakı, Təhsil 2007, 132 s
7. Davamlı inkişafın sosial və fəlsəfi problemləri. Bakı, "Elm və təhsil", 2019, 312 səh.
8. Davamlı inkişaf naminə kadr potensialının təkmilləşdirilməsi. Azərbaycan modeli. Bakı 2018, 252 s.
9. İqtisadi nəzəriyyə (T.Vəliyevin redaktəsi ilə). Bakı: Çarşoğlu, 1999, 716 s.
10. İnsan kapitalının inkişafı: nəzəri aspektləri və qiymətləndirmə metodologiyası. Bakı, "Çap APT" nəşriyyatı 2017, 28 s.
11. İnsan inkişafı (tədris vəsaiti). Bakı, 2014, 54 s.
12. Azərbaycan XXI əsrin astanasında. Bakı Elm, 1997, 608s
13. Müasir mərhələdə Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafının əsas meyilləri. Bakı, Elm, 1999, 122s.

Rus dilində

14. Айзяттов Ф. А. Устойчивое развитие как особое состояние взаимодействия социума и природы : Дис. ... д-ра филос. наук, Саранск, 1999. 387 с.
15. Балаиков В.З. Общая экономическая теория. Новосибирск, 1996, 786 стр.
16. Биттем Девид. Демократия. Вопросы и ответы. М, 1995, 278 стр.
17. Вацалова, Т. В. Устойчивое развитие : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / 3-е изд., испр. и доп. М. : Издательство Юрайт, 2017. 173 с.
18. Гнатюк В. С. Концепт "устойчивое развитие" в контексте теоретических исследований и социокультурной практики. Автореферат диссертации ... доктора философских наук, Ростов-на-Дону, 2011. 54 с.
19. Каландаров, К. Х. Коммуникативные основания устойчивого развития: философский анализ. Автореферат диссертации доктор философских наук, Москва, 2000. 24 с.
20. Фром Э. Характер и социальный процесс. Москва, Прогресс 1982, 473 стр.
21. Фром Э. Психоанализ и этика. Москва, Наука, 1998, 566 стр.
22. Урсул А.Д. Философия науки и концепция устойчивого развития // Философия науки. М., 2000. с. 3-10.
23. Ширяев А. Е. Концепция устойчивого развития: социально-философский аспект. Диссертация ... кандидата философских наук, Омск, 2007 135 с.,

İnternet resurslar

24. <https://economy.gov.az/az/post/1470/iqtisadi-artimin-ve-sosial-inkisafin-muherrikleri-kob-lar>

M.H.Rzayev. Y.H.Hüseynov Davamlı insan inkişafı şəraitində şəxsiyyət amili və iqtisadi münasibətlər

Xülasə

XX əsrin əvvəllərində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının təklif etdiyi davamlı insan inkişafı konsepsiyasının mərkəzində insanlar dayanır. Bu səbəbdən insan problemlərini təhlil edərkən insanın rifahını və firavanlığını nəzərə almaq vacibdir. Belə şəraitin yaradılması həm indiki, həm də gələcək nəsillər üçün çox vacibdir. Ona görə də insan inkişafından söhbət gedəndə bu inkişafın davamlılığı da nəzərə alınır.

Müəlliflər öz təhlilində insanın davamlı inkişafı kontekstində cəmiyyətin iqtisadi həyatının transformasiyası prosesində şəxsiyyətin formalaşması problemini bu baxımdan təhlil etmişdir. Araşdırmalarda bildirilir ki, son illər Azərbaycanda milli iqtisadiyyatın davamlı və dinamik transformasiyasını təmin etmək üçün kompleks iqtisadi, institusional və siyasi ilkin şərtlərin formalaşdırılması istiqamətində aparılan səylər nəticəsində son illər ölkəmizdə şəxsiyyətin rolu artıb. İqtisadi həyatda köklü dəyişikliklər və bazar münasibətlərinin qurulması iqtisadi inkişafın bir mərhələsinə gətirib çıxardı ki, bu da davamlı və dinamik inkişaf prosesində şəxsiyyətin hərtərəfli inkişafına imkanlar açdı. Son illər milli iqtisadiyyatın dayanıqlı və dinamik inkişafa keçidini təmin edən mürəkkəb iqtisadi, təşkilati və siyasi ilkin şərtlərin formalaşdırılması istiqamətində aparılan işlər sayəsində Azərbaycanda kifayət qədər iqtisadi, sosial, elmi-texniki kadrlar formalaşmış, başlanğıc kapital hesabına formalaşmış institusional və qanunvericilik bazası yaradılmışdır. Hazırda ölkəmiz iqtisadi inkişaf mərhələsinə qədəm qoyub və onun gələcək yüksəlişi sərt siyasətin mahiyyəti, miqyası və səmərəliliyi ilə bilavasitə bağlıdır. Bu, davamlı inkişaf prosesində şəxsiyyətin hərtərəfli inkişafı üçün imkanlar açır.

M.H.Rzaev. Y.H.Huseynov. M.G.Rzaev. Personal factor in the context of sustainable human development and economic relations

Abstrakt

At the heart of the concept of sustainable human development, proposed by the United Nations in the early twentieth century, are the people. For this reason, when analyzing human problems, it is important to consider human well-being and its prosperity. The creation of such conditions is very important for both modern and future generations. Therefore, when it comes to human development, the sustainability of this development is also taken into account.

In their analysis, the authors from this point of view analyzed the problem of personality formation in the process of transformation of the economic life of society in the context of the continuous development of man.

The article argues that in recent years the role of the individual in our country has increased due to the efforts undertaken in recent years to form complex economic, institutional and political prerequisites for ensuring a stable and dynamic transformation of the national economy in Azerbaijan. Radical changes in economic life and the establishment of market relations led to one stage of economic development, which opened up opportunities for the full development of the individual in the process of sustainable and dynamic development.

In recent years, thanks to the work on the formation of complex economic, organizational and political prerequisites ensuring the transition of the national economy to

sustainable and dynamic development, Azerbaijan possesses sufficient economic social, scientific and technical personnel formed by the institutional and legislative base has been created starting capital. The country has entered a phase of economic development, and its future growth is directly related to the nature, scale and efficiency of the policy. This opens up opportunities for the full development of the individual in the process of sustainable development.

М.Г.Рзаев. Ю.Г.Гусейнов Личностный фактор в контексте устойчивого человеческого развития и экономические отношения

Резюме

В центре концепции устойчивого человеческого развития, предложенной Организацией Объединенных Наций в начале двадцатого века, стоят человек. По этой причине при анализе человеческих проблем важно учитывать благополучие человека и его процветание. Создание таких условий очень важно как для современного, так и для будущих поколений. Поэтому, когда речь идет о человеческом развитии, устойчивость этого развития также принимается во внимание.

В своем анализе авторы с этой точки зрения проанализировали проблему формирования личности в процессе трансформации экономической жизни общества в условиях непрерывного развития человека. В исследованиях утверждается, что в последние годы роль личности в нашей стране возросла благодаря усилиям, предпринятым в последние годы для формирования сложных экономических, институциональных и политических предпосылок для обеспечения устойчивой и динамичной трансформации национальной экономики в Азербайджане. Радикальные изменения в экономической жизни и установление рыночных отношений привели к одной стадии экономического развития, которая открыла возможности для всестороннего развития личности в процессе устойчивого и динамичного развития.

В последние годы благодаря работе по формированию сложных экономических, организационных и политических предпосылок, обеспечивающих переход национальной экономики к устойчивому и динамичному развитию, Азербайджан обладает достаточно экономическими социальными, научно-техническими кадрами, сформированными институциональным и законодательная база была создана стартовым капиталом. В настоящее время наша страна вступила в фазу экономического развития, и ее будущий рост напрямую связан с характером, масштабами и эффективностью жесткой политики. Это открывает возможности для всестороннего развития личности в процессе устойчивого развития.

Rəy

- 1. Texniki qüsurlar var. Redaktə olunmalıdır.**
- 2. Cümlələr mürəkkəbləşdirilməlidir**
- 3. Ədəbiyyat icmalı verilməyib tədqiqatın obyektı, metodları, məqsədi göstərilməyib**
- 4. Konfransın mövzusu ilə bağlılığı əsaslandırılmalıdır.**